

Чинники та атракції функціонування подієвого туризму в Україні в умовах воєнного стану та стратегічні пріоритети відновлення у повоєнний період

Актуальність теми дослідження. Стаття присвячена виявленню, оцінці та діагностики чинників функціонування подієвого туризму в Україні в умовах війни й обґрунтуванню відновлення та розвитку у повоєнний період з урахуванням їх дії.

Постановка проблеми. Подієвий туризм є важливою складовою туристичної галузі, сприяючи культурному обміну, розвитку місцевих економік і формуванню позитивного іміджу країни. В умовах воєнного стану в Україні, функціонування цього сектора значно ускладнилося через безпекові ризики, зниження мобільності туристів та зміну пріоритетів державної політики. Однак, подієвий туризм може стати важливим інструментом для відновлення країни в повоєнний період, якщо будуть визначені й реалізовані стратегічні пріоритети, спрямовані на відновлення інфраструктури, залучення інвесторів і розвиток безпечних туристичних локацій.

Постановка мети і завдань дослідження. Метою статті є встановлення чинників і атракцій для функціонування та розвитку подієвого туризму в умовах війни і в повоєнний період, їх оцінка та діагностика для ефективного системного управління.

Методологія дослідження. Для вивчення чинників та атракцій функціонування подієвого туризму в умовах воєнного стану й визначення стратегічних пріоритетів його відновлення після війни застосовано комплексний підхід. Використано методи аналізу наукової літератури, статистичних даних та державних звітів, а також проведено опитування серед експертів туристичної галузі.

Результати дослідження. Визначено, що подієвий туризм займає провідне місце у структурі туристичної сфери та діяльності в Україні. Навіть в умовах війни йому належить 4-е місце серед інших видів за кількістю відвідувачів. Це пояснюється його значною диверсифікацією за напрямками та сферами прояву – це суспільно-політичні, релігійні, культурно-мистецькі, спортивні, гастрономічні та ін. події і заходи та їх відвідування туристами. Чинниками його значного розвитку були і залишаються високий соціально-економічний та культурно-мистецький і освітній рівень країни, значні й різноманітні традиції й ужитково-прикладне мистецтво, видатна гастрономія, мальовнича природа, локація відомих міжнародних і національних та регіональних і місцевих подій. Однак заходи та події не мають достатньої реклами й туристичної направленості, що призводить до втрат ймовірної вигоди та гальмує розвиток подієвого туризму. Війна завдала значних руйнувань практично всій території країни, збитків і втрат. Великі території є замінованими. Під окупацією перебуває майже 20% земель. Крім цього, негативними чинниками є постійні обстріли й небезпека для життя людей; погіршення умов життя і платоспроможного попиту; зміна життєвих пріоритетів і морально-психологічна не налаштованість на туризм. Тому для відновлення та повоєнного розвитку подієвого туризму пріоритетне значення мають: соціально-економічна стабілізація і зростання; повернення населення, зайнятість і підвищення добробуту; відновлення туристичних підприємств; впровадження інновацій; використання технологій маркетингу, у т.ч. цифрового; використання цифрових технологій в організації та в управлінні; державна підтримка.

Галузь застосування результатів. Отримані результати можуть бути використані органами державної влади, туристичними операторами та інвесторами для розробки стратегій відновлення і розвитку подієвого туризму в Україні у повоєнний період.

Висновки. Подієвий туризм в Україні зазнав значних втрат через воєнний стан, але він має великий потенціал для відновлення в повоєнний період за умови правильного планування та інвестицій. Основними чинниками для відновлення є відбудова туристичної інфраструктури, забезпечення безпеки туристів, розробка нових туристичних атракцій і подій, а також активна промоція на міжнародному рівні. Стратегічні пріоритети мають включати підтримку локальних ініціатив, сти-

мулювання міжнародних партнерств і впровадження інноваційних підходів до організації подієвих заходів, що сприятиме залученню туристів та відновленню економіки країни.

Ключові слова: подієвий туризм, події, атракції, чинники, війна, безпека, локації, відновлення, цифровий маркетинг, державна підтримка.

POSTOL A. A.
SALNIKOVA M. V.

Factors and attractions of event tourism in Ukraine under martial law and strategic priorities for recovery in the postwar period

Relevance of the research topic. The article is devoted to the identification, evaluation and diagnosis of the factors of functioning of event tourism in Ukraine during the war and the justification of recovery and development in the postwar period, taking into account their effect.

Statement of the problem. Event tourism is an important component of the tourism industry, promoting cultural exchange, developing local economies and creating a positive image of the country. In the context of martial law in Ukraine, the functioning of this sector has become significantly more complicated due to security risks, reduced tourist mobility, and changing government policy priorities. However, event tourism can become an important tool for the country's post-war recovery if strategic priorities are identified and implemented to restore infrastructure, attract investors, and develop safe tourist locations.

Setting the goal and objectives of the study. The purpose of the article is to identify the factors and attractions for the functioning and development of event tourism in wartime and the post-war period, their assessment and diagnosis for effective systemic management.

Research methodology. An integrated approach is used to study the factors and attractions of event tourism under martial law and to determine the strategic priorities for its recovery after the war. The methods used are the analysis of scientific literature, statistical data and government reports, as well as a survey among tourism industry experts.

Results of the study. It is determined that event tourism occupies a leading position in the structure of the tourism sector and activities in Ukraine. Even in times of war, it ranks 4th among other types by the number of visitors. This is due to its significant diversification in terms of directions and areas of manifestation – these are socio-political, religious, cultural, artistic, sports, gastronomic, etc. events and activities and their attendance by tourists. The factors of its significant development have been and remain the high socio-economic, cultural, artistic and educational level of the country, significant and diverse traditions and arts and crafts, outstanding gastronomy, picturesque nature, location of well-known international and national, regional and local events. However, activities and events lack sufficient advertising and tourist orientation, which leads to losses of potential benefits and hinders the development of event tourism. The war has caused significant destruction to almost the entire territory of the country, as well as damage and losses. Large areas are mined. Almost 20% of the land is under occupation. Other negative factors include constant shelling and danger to people's lives; deteriorating living conditions and effective demand; changing life priorities and moral and psychological disinclination to tourism. Therefore, for the restoration and post-war development of event tourism, the following are of priority importance: socio-economic stabilization and growth; return of the population, employment and welfare; restoration of tourism enterprises; introduction of innovations; use of marketing technologies, including digital; use of digital technologies in organization and management; government support.

Scope of the results. The results obtained can be used by public authorities, tourism operators and investors to develop strategies for the restoration and development of event tourism in Ukraine in the post-war period.

Conclusions. Event tourism in Ukraine has suffered significant losses due to martial law, but it has great potential for recovery in the post-war period with proper planning and investment. The main factors for

recovery are the rebuilding of tourist infrastructure, ensuring the safety of tourists, developing new tourist attractions and events, and active promotion at the international level. Strategic priorities should include support for local initiatives, stimulation of international partnerships, and the introduction of innovative approaches to organizing events, which will help attract tourists and restore the country's economy.

Key words: *event tourism, events, attractions, factors, war, security, locations, recovery, digital marketing, government support.*

Постановка проблеми та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями.

В останні десятиріччя туризм та його види набули стрімкого розвитку в Україні. Про це свідчили зростання туристичних потоків внутрішнього і зовнішнього туризму, його видів і напрямів; зростання кількості туристичних фірм, підприємств, операторів туристичного ринку; валового внутрішнього продукту у галузі, а також прибутків, бюджетних нарахувань і валютних надходжень. Особливого імпульсу набув відносно новий для вітчизняного споживача вид туристичної діяльності та відпочинку – подієвий туризм. В Україні на рівні будь-якого населеного пункту завжди були і залишаються популярними для відвідування, пізнання і відпочинку різноманітні культурно-мистецькі, спортивні, краєзнавчі події і заходи; ярмарки, зустрічі і фестивалі, у т.ч. гастрономічні; пам'ятні місця і видатні дати та особистості; природні та екологічні явища і події; унікальні події; державні, місцеві, народні, релігійні свята як події.

Його масштабна розбудова почалася із знаменної події – розміщення конкурсу Євробачення у 2005 р. у м. Київ після перемоги України у 2004 р., (згодом, і у 2017 р.) Ця традиція вилілась у підготовку масштабної спортивної події – чемпіонату Європи з футболу Євро 2012. Тоді це викликало супутній прискорений розвиток інфраструктури для спорту і загального користування; готельно-ресторанного господарства, виробництва сувенірів і національного ужитково-прикладного мистецтва, а учасниками подій стали мільйони внутрішніх і зовнішніх туристів.

Однак критичною загрозою для існування подієвого туризму стала війна. З лютого 2022 р. значна частина туристичних підприємств була закрита, зруйнована, як і туристична інфраструктура, шляхи сполучення, закрите небо. Через постійні ракетні обстріли і загрози, здійснення подієвого та інших видів туризму залишається дуже небезпечним. Люди у XXI ст. не очікували на жорстоку, руйнівну війну на знищення, тому вона стала тяжким ударом для їх морально-

психологічного стану, де мало місця подіям мирного часу та відпочинку. Наразі, подієвий туризм в Україні починає відроджуватись, відтворюється та розвивається. Тому визначення його чинників, джерел та ресурсів; механізмів та інструментів має велике значення для теорії і практики туристичної діяльності, є актуальним та набуває державної ваги.

Аналіз останніх публікацій по проблемі.

Необхідно зазначити, що у вітчизняній економічній науці здійснено багато результативних досліджень різних аспектів туристичної діяльності. Це обґрунтування методології і методики туристичної діяльності на рівні галузей і підприємств, їх розміщення й ресурсного забезпечення (Ігнатенко М., Мармуль Л., Марченко О.); визначення та вивчення туристичних дестинацій та їх інститутів (Яровий В.); дослідження підприємств сільсько-зеленого туризму та їх впливу на сільські території (Романюк І.); розробка інструментів фінансового забезпечення в умовах цифрової економіки (Пеньковський В., Чорний Б.). Проте встановлення чинників і атракцій для здійснення подієвого туризму, його відновлення та розвиток в повоєнний період вимагають поглиблених обґрунтувань.

Метою статті є встановлення чинників і атракцій для функціонування та розвитку подієвого туризму в умовах війни і в повоєнний період, їх оцінка та діагностика для ефективного системного управління.

Виклад основних результатів та їх обґрунтування.

Подієвий туризм (англ. event tourism) визначається і як сфера наукових досліджень, і як важливий вид та напрям туристичної діяльності, і як об'єкт управління та регулювання. На рівні дестинацій він означає розробку та маркетинг запланованих заходів як туристичних атракцій. З точки зору споживачів – це подорож заради участі у певній події або для її споглядання.

Подієвий туризм займає важливе місце в структурі туристичної діяльності не тільки доповнюючи його традиційні види – екскурсійний, санаторно-курортний, рекреаційний, релігійний,

діловий, гастрономічний, але й виступає значним самостійним сектором, особливо в останні роки [1–4]. Це відбувається, насамперед, завдяки миттєвому поширенню інформації про ті або інші події в мережі інтернет, соціальних мережах і платформах, спеціальним повідомленням розробників подій. Також цей вид туризму приваблює значну кількість туристів, які прагнуть відвідати культурно–мистецькі, спортивні, релігійні, соціально–політичні, гастрономічні, природно–екологічні та інші масові й унікальні заходи і події. Це ще раз підтверджує висновок про те, що в умовах глобалізації та зростаючого інтересу до локальних подій, подієвий туризм стає самостійним складником розвитку туристичних напрямків. Він сприяє культурному обміну і взаємодії людей, забезпечує значний вплив на місцеву, регіональну, національну і світову економіку через залучення туристів і стимулювання інших видів бізнесової діяльності, зайнятості населення та підвищення його добробуту.

Згідно відкритих джерел, світовий ринок подієвого туризму оцінювався на 2022 р. у 1,5 трлн дол. На 2033 р. його вартість прогнозується на рівні 2,33 трлн дол США при щорічному рості 4,1%. Світовими лідерами у його здійсненні залишаються Франція, Італія, Великобританія, Німеччина, США. До війни значний ріст подієвого туризму спостерігався в Україні. Він поступово набував значення спеціалізації, поряд з такими традиційними видами, як екскурсійний, оздоровчий, спортивний, релігійний, гастрономічний та ін. види. Подієвий туризм мав внутрішній та зовнішній вектори й охоплював широкую сукупність різних за змістом і функціями заходів і подій. Йдеться про міжнародні й національні музичні і мистецькі фестивалі, концерти, театральні вистави, кінопрем'єри; спортивні події; освітні та наукові заходи; бізнесові й ділові зустрічі та торгово–економічні події; національні, місцеві, релігійні свята; гастрономічні події; дні міст; зустрічі з видатними людьми тощо. Вони залучали увагу не тільки місцевого населення, внутрішніх туристів, але й іноземних гостей. Міста, такі як Київ, Львів, Одеса, Харків, курортні міста Південного і Західного регіонів стали великими центрами різноманітних подій, сприяючи розвитку інших видів внутрішнього та в'їзного туризму.

Однак вплив війни на туристичну галузь і подієвий туризм в її складі в Україні мав критичні наслідки. Військові дії призвели до масштабного

скорочення туристичних потоків, особливо міжнародних відвідувачів, що різко підірвало економіку, залежну від цієї галузі [5]. Значна кількість підприємств була зруйнована і закрита; інші припинили свою діяльність на деякий час; інші здійснили релокацію з небезпечних у більш безпечні регіони. Велика кількість подій була скасована або відкладена на невизначений термін. Це включало міжнародні фестивалі, спортивні заходи, конференції, що заздалегідь планувалися як важливі елементи для просування туризму в Україні. Втрати від таких скасування оцінюються мільйонами доларів, не кажучи вже про негативний вплив на зайнятість та ділову активність населення в умовах війни, морально–психологічні втрати.

Багато туристичних підприємств зіткнулися з необхідністю зміни формату діяльності. Готелі, ресторани, туристичні агенції втратили значну частину своїх доходів, що спричинило звільнення працівників та скорочення інвестицій у подальший розвиток. Окрім економічних втрат, сектор зіткнувся зі значними збитками інфраструктури, особливо у регіонах, які постраждали від воєнних дій [6, с. 73]. Зруйновані готелі, пошкоджені дороги і засоби транспорту, майно і житло, заміновані території, забруднена вода і довкілля, стерті з лиця землі міста і села, екологічні катастрофи, постійні обстріли різко зменшили потенціал та ускладнили можливості для відновлення подієвого туризму у теперішній час і післявоєнний період.

Зазнав різких негативних змін і попит на послуги подієвого туризму через масовий виїзд українців за кордон; мобілізацію чоловіків; падіння платоспроможного попиту населення; підвищення цін на значну кількість послуг і на транспорт; постійні загрози життю людей з боку агресора. Державне агентство з питань розвитку туризму (ДАРТ) спільно з проектом UNICEF U–Report Ukraine провели онлайн опитування щодо подорожей з туристичною метою під час війни (серпень, 2023р.).

Всього було опитано 5525 осіб віком 14–34 роки. Згідно нього, починаючи з 24.02.2022 р., 45,3% подорожували як туристи, але 54,7% респондентів жодного разу не подорожували з туристичною метою. Серед внутрішніх туристів тільки 7,3% опитаних подорожували понад 5 разів, але більшість (26%) – лише 1–2 рази. Щодо видів туризму, то 54% опитаних обирали міський туризм і піші прогулянки; 28,4% – до історичних пам'яток та музеїв; 23,1% – пляжний відпочинок;

22,8% – подієвий туризм Ставлення до подорожей через війну не змінилося у 23,4% українців. Майже стільки ж (23,2%) респондентів не подорожують через матеріальні проблеми; 20,7% – через небезпеку; 11,7% не вважають туризм доцільним через війну [7].

Загалом, війна наклала глибокий відбиток на туристичну галузь в Україні. Необхідні значні зусилля та інвестицій для її відновлення й адаптації до нових чинників впливу. Це ставить перед туристичними підприємствами, державними інститутами, органами місцевого самоврядування необхідність розробки та впровадження нових стратегій та підходів до розвитку і підтримки цього важливого виду діяльності. Організація подієвого туризму в умовах війни зустрічається з численними викликами, які потребують адаптації та інноваційних підходів вирішення.

На нашу думку, основними чинниками, що впливають на здійснення подієвого туризму під час війни, є безпека учасників і гостей; доступність, зручність і безпека локацій подій і заходів; здатність оперативно реагувати на змінювані обставини; прийнятна цінова політика; адресність споживачам; раціональна організація і поінформованість; комплексність та синергетичний ефект і доцільність і для підприємців, і для споживачів [8–10]. Отже, провідні з виявлених чинників подієвого туризму під час війни мають наступний зміст:

1. Безпека: основним пріоритетом для організації та здійснення подій і заходів є забезпечення безпеки всіх учасників. Це включає вибір безпечних місць проведення, співпрацю з правоохоронними органами та військовими, розробку чітких планів евакуації у разі надзвичайних ситуацій.

2. Логістика: транспортування учасників і обладнання в умовах воєнних дій може бути ускладнене. Необхідність адаптації логістичних ланцюгів, знаходження альтернативних маршрутів і засобів доставки є ключовими для забезпечення ефективного й безпечного проведення заходів.

3. Планування та гнучкість: ситуація може змінюватися швидко і навіть миттєво, тому всім учасникам подієвого туризму необхідно бути готовими до швидкої зміни планів, адаптації програм і, в крайніх випадках, скасування заходів без допущення фінансових втрат або їх компенсацією.

4. Онлайн формати: враховуючи обмеження на масові зібрання та складнощі з організацією фізичної присутності, багато організаторів перехо-

дять на онлайн формати. Це дозволяє проводити конференції, семінари, навіть фестивалі в цифровому форматі, забезпечуючи доступність подій для більш широкої аудиторії.

5. Особлива обережність повинна бути з інформацією та онлайн рекламою таких подій для уникнення інформованості ворога.

Названі та інші чинники негативного впливу вимагають від організаторів не лише креативності та інновацій, але й глибокого розуміння безпеки та кризового управління. Розвиток подієвого туризму під час війни показує важливість гнучкості та можливість адаптації галузі до нових викликів. Однак зберігають свій вплив і позитивні чинники подієвого туризму: наявність атракцій; збереження платоспроможного попиту; державна та місцева підтримка; наявність відповідних підприємств та кваліфікованих кадрів; діяльність та розрахунки онлайн; необхідність морально-психологічного перезавантаження через війну, відновлення та збереження ментального здоров'я людей.

В Україні можна виділити кілька регіонів, які вважаються лідерами у розвитку подієвого туризму, незважаючи на виклики, пов'язані з воєнним станом. Так, західні області країни, насамперед, Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська, Чернівецька залишаються найактивнішими в проведенні подієвих туристичних заходів. Місто Львів відоме своїми численними культурно-мистецькими фестивалями та історичною атмосферою, що робить його популярним серед туристів з усього світу. Фестивалі, такі як Леополіс Джаз Фест та інші, приваблюють тисячі відвідувачів щорічно.

Івано-Франківська область znana своїми природними красотами та активним громадським життям. Карпати приваблюють любителів пригодницького туризму, а місцеві фестивалі та ярмарки демонструють багату культурно-етнічну й гастрономічну спадщину, самобутні традиції. Закарпатська область славиться своїми винними фестивалями та курортами. Виноградники та термальні води приваблюють відвідувачів, які шукають унікальні враження у свята молодого вина; винограду; бограчу тощо. Справжньою перлиною природи й архітектури є Буковина. Вона славиться видатними людьми – талантами пісенної творчості; унікальним університетом; чарівною природою та організацією безлічі подій і заходів.

Ці регіони, незважаючи на загальнонаціональні виклики, продовжують розвивати подієвий ту-

ризм, підтримуючи високий рівень гостинності та культурної взаємодії [11, с. 41]. Враховуючи ризики і загрози війни, країна загалом продовжує розвивати подієвий туризм. Незважаючи на виклики, пропонується ряд унікальних подій та атракцій, які приваблюють відвідувачів з усього світу. Особливо популярними серед туристів є: фестиваль «Острів Європа» у Львові. Цей фестиваль мистецтва відомий своєю різноманітністю жанрів та міжнародними гостями, що виступають разом з українськими артистами. Він сприяє культурному обміну та туристичній привабливості регіону і країни.

Міжнародний кінофестиваль в Одесі збирає кіномитців з різних країн і демонструє новітні досягнення світового кінематографа, стаючи важливим місцем зустрічі для професіоналів кіноіндустрії та кіноаматорів. Фестиваль «ГогольFest» у Києві позиціонується як мультимедійний культурний фестиваль, відомий своїми авангардними театральними постановками, художніми інсталяціями та музичними виступами, що приваблює тисячі відвідувачів з усієї країни та зарубіжжя. Ці події підкреслюють здатність України втілювати культурну багатоманітність та сприяти розвитку туризму через унікальні культурні заходи.

Також зросла популярність локальних заходів, які можуть краще забезпечити дотримання заходів безпеки. Це включає невеликі культурні події, майстер-класи, а також онлайн-заходи [12, с. 53]. У цьому напрямі значний потенціал мають підприємства сільського зеленого туризму, який використовується недостатньо. З іншої сторони, подієвий туризм сприяв би активізації їх розвитку. Наразі, в сучасних умовах туристичні підприємства та організатори подій шукають нові способи залучення аудиторії, використовуючи цифрові технології для трансляції заходів та організації віртуальних виставок, що дозволяє людям брати участь у культурному житті, не виходячи з дому. Ці зміни підкреслюють важливість гнучкості та інновацій в управлінні подієвим туризмом в умовах війни.

Отже, перспективи відновлення та розвитку подієвого туризму в Україні після війни залежать від багатьох чинників. Насамперед, це податково-економічна стабілізація бізнес-середовища; економічне зростання та підвищення платоспроможного попиту споживачів; зростання залученості у подієвий туризм потенціалу сільського зеленого туризму, екологічного туризму; інвестиції в загальну та спеціальну інфраструктуру; навчання

та інформованість працівників. Також це надання подіям та заходам в інших галузях національного господарства туристичного спрямування, яке є вкрай недостатнім. Це сприяло б отриманню додаткових прибутків підприємствами, а споживачам – покращенню якості життєдіяльності, відпочинку, відновленню.

Однак першочерговим завданням є відновлення економічної стабільності, що створить сприятливі умови для інвестицій у галузі туризму; відновлення зруйнованих підприємств, житла, майна, довкілля; природних, історичних і соціально-виробничих та культурно-мистецьких й архітектурних атракцій; постраждалих регіонів. Залучення внутрішніх та міжнародних інвестицій, грантів буде критично важливим для підтримки розвитку подієвого туризму [13, с. 55]. Важливим засобом відновлення довоєнних масштабів подієвого туризму буде розробка та реалізація ефективних маркетингових стратегій, спрямованих на залучення туристів, відновлення довіри до країни як безпечного туристичного регіону.

Урядова підтримка через субсидії, гранти, податкові пільги та пільгові кредити значним чином сприятиме розвитку подієвого туризму. На рівні власне подієвого туризму впровадження інновацій та розробка нових продуктів, послуг і пропозицій, які відповідатимуть вимогам туристів, включаючи безпечні та унікальні події, будуть важливим чинником післявоєнного зростання. Особливе значення має застосування сучасних інноваційних цифрових технологій та комунікацій. Насамперед, мова йде про цифровий маркетинг, який означає використання соціальних мереж, SEO, контент-маркетингу та інших онлайн інструментів для просування подій і приваблення відвідувачів з різних країн.

Також це співпраця з блогерами та інфлюенсерами. Залучення популярних особистостей для реклами подій може значно збільшити охоплення та вплив рекламних кампаній подієвого туризму [14–15]. Розробка спеціалізованих маркетингових кампаній, націлених на конкретні події, такі як музичні фестивалі, культурні заходи або спортивні події, допоможе привабити цільову аудиторію. Залучення місцевих та міжнародних компаній як спонсорів може допомогти не тільки з фінансовою підтримкою заходів, але й з розширенням аудиторії. Участь у міжнародних туристичних виставках сприятиме популяризації подієвого туризму України на світовому

рівні, приваблюючи нових інвесторів та партнерів. Ці стратегії допоможуть країні відновити та розвивати подієвий туризм, а також зміцнити імідж країни як привабливого напрямку для міжнародних туристів у світовому вимірі ринку туристичних послуг; у сфері культурних обмінів та народної дипломатії.

Висновки

Подієвий туризм у передвоєнний період займав одне з провідних місць у структурі туристичної галузі України. Це пояснюється наявністю позитивних чинників впливу на його функціонування: багаточисленних джерел для здійснення всіх подій і заходів у соціально-економічній, освітній, культурно-мистецькій, історичній, спортивній, релігійній, етнографічній, гастрономічній, природно-екологічній сферах; розміщенням подій міжнародного рівня; наявністю кваліфікованого персоналу для розробки івенту; високоосвіченим культурним населенням та значним попитом на події. Як і інші її напрями, він зазнав значних втрат від війни, але зберіг своє значення. Його функціонування під час війни вимагає врахування її ризиків і загроз, а саме: окупації; замінування територій і обстрілів мирних жителів; падіння платоспроможного попиту населення; зменшення кількості підприємств, подій і споживачів; не достатня державна підтримка; втрати майна й інших активів туристичних підприємств.

Тому важливе значення мають: дотримання заходів безпеки і зручність локацій; впровадження інновацій; використання технологій маркетингу, у т.ч. цифрових; використання онлайн комунікацій; підвищення рівня участі сільського зеленого туризму у подієвому; надання подіям і заходам туристичної складової здійснення; урядова допомога; використання грантів і донорства; підвищення платоспроможного попиту населення; економічне зростання й активізація міжнародної взаємодії.

Список використаних джерел:

1. Папп В., Бошота Н. Роль подієвого туризму у регіональному розвитку країни. *International Science Journal of Management, Economics & Finance*. Vol 3. No 4. 2024. Pp.109–117.
2. Щука Г.П. Подієвий туризм. Навчально-методичний посібник. ЗУІ імені Ференца Ракоці II, м. Берегове, 2023. 171 с.
3. Мармуль Л.О., Пеньковський В.С., Чорний Б.С. Формування цифрових фінансових інструментів та їх

використання у діяльності підприємств туристичного й готельно-ресторанного бізнесу. *Економічний вісник університету*, (55), 2022. С. 126–131.

4. Грищенко С.І. Туристична індустрія України: аналіз тенденцій та чинників розвитку в координатах повоєнного відновлення. *Економіка та суспільство*. 2023. Вип. 23. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-29>

5. Магдик Н. Туризм під час війни: як відпочивати в Україні цього літа. 2022. URL: <https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/turizm-vo-vremya-voynu-kak-otdyhat-v-ukraine-etim-letom-1629651.html>

6. Яровий В.Ф. Соціально-економічна ефективність функціонування підприємств сільського зеленого туризму та галузі туризму загалом. *Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу*. 2017. № 4(40). С. 72–75.

7. Кузьменко Ю. Подорожі під час війни: понад 50% українців не їздили в інші регіони з туристичною метою – опитування. *Суспільне. Культура*. URL: <https://suspihne.media/culture/570361-podorozi-pid-casvijni-ponad-50-ukrainciv-ne-izdili-v-insi-regioni-z-turistichnou-metou-opituvanna/>

8. Захарова Т.В. Напрями розвитку туристичного бізнесу України. *Економіка та суспільство*. 2023. Вип. 49. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-6>

9. Ігнатенко М.М., Мармуль Л.О., Романюк І.А. Розвиток конкурентних стратегій підприємств в умовах глобалізації ринків. *Економічний вісник університету*. 2023. Вип. 57. С. 45–51.

10. Олексюк Г.В., Подольський О.С. Проблеми та перспективи туристичної індустрії України в умовах сучасних викликів. *Регіональна економіка*. 2022. № 3. С. 95–105.

11. Мармуль Л.О., Романюк І.А., Марченко О.А. Механізми та форми інтеграції підприємств галузі туризму. *Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу*. 2023. № 1 (53). С. 39–43.

12. Ігнатенко М.М., Адамчик О.О. Підвищення конкурентоспроможності підприємств сільського зеленого туризму на засадах брендингу та маркетингових стратегій. *Агросвіт*. 2020. № 11. С. 50–57.

13. Роїк О., Недзвецька О. Шляхи розвитку туристичної сфери України у воєнний період. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. 2022. № 46. С. 11–15.

14. Мармуль Л.О., Яровий В.Ф. Методологічні засади управління брендами підприємств і організацій у галузі туризму. *Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія економіка та менеджмент*. Вип. 12. 2017. С. 57–63.

References:

1. Papp, V., & Boshota, N. (2024). Rol podiievoho turizmu u rehionalnomu rozvytku krainy [The role of event tourism in the regional development of the country]. *International Science Journal of Management, Economics & Finance*, 3, 4, 109–117. [in Ukrainian]
2. Shchuka, H.P. (2023). Podiievyy turizm [Event tourism]. ZUI imeni Ferentsa Rakotsi II, Berehove [in Ukrainian]
3. Marmul, L.O., Penkovskiy, V.S., & Chornyi, B.S. (2022). Formuvannia tsyfrovyykh finansovykh instrumentiv ta yikh vykorystannia u diialnosti pidpriemstv turystychnoho y hotelno–restorannoho biznesu [Formation of digital financial instruments and their use in the activities of tourism and hotel and restaurant business enterprises]. *Ekonomichnyi visnyk universytetu*, 55, 126–131. [in Ukrainian]
4. Hryshchenko, S.I. (2023). Turystychna industriia Ukrainy: analiz tendentsii ta chynnykiv rozvytku v koordynatakh povoiennoho vidnovlennia [The tourism industry of Ukraine: analysis of trends and factors of development in the coordinates of post-war recovery]. *Ekonomika ta suspilstvo*, 23. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-29> [in Ukrainian]
5. Mahdyk, N. (2022). Turizm pid chas viiny: yak vidpochyvaty v Ukraini tsoho lita [Tourism during the war: how to rest in Ukraine this summer]. URL: <https://ukraine.segodayna.ua/ua/ukraine/turizm-vo-vremya-voyny-kak-otdyhat-v-ukraine-etim-letom-1629651.html> [in Ukrainian]
6. Yarovy, V.F. (2017). Sotsialno–ekonomichna efektyvnist funktsionuvannia pidpriemstv silskoho zelenoho turyzmu ta haluzi turyzmu zahalom [Socio-economic efficiency of functioning of rural green tourism enterprises and the tourism industry in general]. *Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu*, 4(40), 72–75. [in Ukrainian]
7. Kuzmenko, Yu. (2023). Podorozhi pid chas viiny: ponad 50% ukraintsiv ne yizdyly v inshi rehiony z turystychnoiu metoiu – opytuvannia [Traveling during the war: more than 50% of Ukrainians did not travel to other regions for tourist purposes – a survey]. *Suspilne. Kultura*. URL: <https://suspilne.media/culture/570361-podorozhi-pid-cas-vijni-ponad-50-ukrainciv-ne-izdili-v-insi-regioni-z-turisticnou-metou-opituvanna/> [in Ukrainian]
8. Zakharova, T.V. (2023). Napriamy rozvytku turystychnoho biznesu Ukrainy [Directions of development of tourism business in Ukraine]. *Ekonomika ta suspilstvo*, 49. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-6> [in Ukrainian]
9. Ihnatenko, M.M., Marmul, L.O., & Romaniuk, I.A. (2023). Rozvytok konkurentnykh stratehii pidpriemstv v umovakh hlobalizatsii rynkiv [Development of competitive strategies of enterprises in the context of market globalization]. *Ekonomichnyi visnyk universytetu*, 57, 45–51. [in Ukrainian]
10. Oleksiuk, H.V., & Podolskyi, O.S. (2022). Problemy ta perspektyvy turystychnoi industrii Ukrainy v umovakh suchasnykh vyklykiv [Problems and prospects of the tourism industry of Ukraine in the context of modern challenges]. *Rehionalna ekonomika*, 3, 95–105. [in Ukrainian]
11. Marmul, L.O., Romaniuk, I.A., & Marchenko, O.A. (2023). Mekhanizmy ta formy intehratsii pidpriemstv haluzi turyzmu [Mechanisms and forms of integration of tourism enterprises]. *Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu*, 1 (53), 39–43. [in Ukrainian]
12. Ihnatenko, M.M., & Adamchyk, O.O. (2020). Pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpriemstv silskoho zelenoho turyzmu na zasadakh brendynhu ta marketynhovykh stratehii [Increasing the competitiveness of rural green tourism enterprises on the basis of branding and marketing strategies]. *Ahrosvit*, 11, 50–57. [in Ukrainian]
13. Roik, O., & Nedzvetska, O. (2022). Shliakhy rozvytku turystychnoi sfery Ukrainy u voiennyi period [Ways of development of the tourism sector of Ukraine in the wartime period]. *Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu*, 46, 11–15. [in Ukrainian]
14. Marmul, L.O., & Yarovy, V.F. (2017). Metodolohichni zasady upravlinnia brendamy pidpriemstv i orhanizatsii u haluzi turyzmu [Methodological principles of brand management of enterprises and organizations in the field of tourism]. *Problemy innovatsiino–investytsiinoho rozvytku. Seriya ekonomika ta menedzhment*, 12, 57–63. [in Ukrainian]

Дані про авторів**Постол Анатолій Анатолійович,**

д. е. н., професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, професор кафедри економіки та готельно–ресторанного бізнесу

e-mail: postol.anatoliy.a@gmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-2985-5673>

Сальнікова Марина Вікторівна,

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, асистент кафедри економіки та готельно–ресторанного бізнесу

e-mail: marisyla@ukr.net

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7950-3337>

Data about the authors

Anatolii Postol,

Doctor of Economics, Professor, Bohdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University, Professor of the Department of Economics and Hotel and Restaurant Business
e-mail: postol.anatoliy.a@gmail.com
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-2985-5673>

Maryna Salnikova,

Bohdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University, Assistant of the Department of Economics and Hotel and Restaurant Business
e-mail: marisyla@ukr.net
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7950-3337>

УДК: 33:330:65:338.4

ПЛАХОТНИКОВА Л. О.

Особливості логістичних послуг в сучасних умовах

Актуальність теми дослідження. Всебічний аналіз існуючих концептуальних інструментів та визначення основних напрямків розвитку логістичних послуг є досить актуальним питанням, оскільки діапазон діяльності логістики постійно розширюється, включаючи як внутрішню логістику підприємства, міжгалузеву, регіональну, міжнародну та інші види логістичної координації та інтеграції. Сучасна логістика вимагає нової методології, методів та моделей, модернізації та оптимізації управлінських рішень у бізнес-процесах, які повинні бути побудовані таким чином, щоб задовольняти вимоги клієнтів з мінімальними витратами.

В сьогодишніх умовах спектр логістичних послуг постійно зростає та удосконалюється, а новітні технології їх застосування та впровадження забезпечують конкурентні переваги підприємствам-учасникам логістичної міжнародної системи, що потребує їх детального вивчення та дослідження.

Мета дослідження. Аналіз та оцінка специфіки логістичних послуг в умовах розвитку сучасних економічних процесів.

Методи дослідження. В статті використані метод аналізу, порівняння, метод узагальнення даних, дослідження базується на системному підході до розглянутих проблем, вивченні їх взаємозв'язку та розвитку.

Результатами дослідження розробка теоретично-методичних принципів та відповідних практичних рекомендацій, що дозволить розробити ефективні стратегії для логістичних підприємств і підвищити ефективність і якість логістичних послуг.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані при організації логістичних бізнес-процесів підприємств, що входить до функціонування логістичної макросистеми.

Висновки. Аналіз існуючих логістичних інструментів та визначення основних напрямків розвитку логістичних процесів може слугувати подальшою теоретико-методологічною базою наукових досліджень у сфері логістики.

Ключові слова: логістика, логістична діяльність, логістичні послуги, класифікація логістичних послуг, логістичні інструменти, логістичний сервіс, логістичний ринок послуг.

PLAKHOTNIKOVA L. O.

Features of logistics services in modern conditions

Relevance of the research topic. A comprehensive analysis of existing conceptual tools and the determination of the main directions of development of logistics services is an urgent issue, since the range of logistics activities is constantly expanding, including internal logistics of the enterprise, inter-industry, regional, international and other types of logistics coordination and integration. Modern logistics requires a new methodology, methods and models, modernization and optimization of management decisions in business processes, which must be built in such a way as to satisfy the requirements of clients with minimal costs.

In modern conditions, the range of logistics services is constantly growing and improving, and